

Alerta sanitaria

Tabletas MAXMAN

Johanna Aponte, Daniela Rodríguez

¿Qué pasó?

En diciembre de 2024, la **Administración de Bienes Terapéuticos del Gobierno Australiano (TGA)** anunció la presencia no reportada de sildenafilo en el producto MAXMEN. Así mismo, se anunció que MAXMEN no ha sido evaluado por la agencia regulatoria en cuanto a su calidad, seguridad y eficacia (1).

La situación en Colombia es similar, pues el producto no cuenta con Registro Sanitario del INVIMA, y también se ha alertado sobre la presencia de sildenafilo (2). A pesar que su comercialización es ilegal, el producto está disponible a la venta en el territorio colombiano a través de distintas páginas web.

Recomendaciones

Se recomienda a los consumidores abstenerse de comprar y consumir el producto MAXMEN, así como otros que no cuenten con Registro Sanitario INVIMA, dado que no es posible garantizar unas adecuadas condiciones de elaboración, el cumplimiento de estándares de calidad, ni la seguridad o la eficacia de los mismos.

¿Qué es el medicamento o producto?

MAXMEN Tabletas es un producto comercializado como “Potenciador sexual masculino” y “Eliminador de la fatiga sexual” presuntamente a base de extractos naturales puros.

Por su parte, el sildenafilo es un fármaco inhibidor de la fosfodiesterasa utilizado en el tratamiento de la disfunción eréctil y otras enfermedades. Se conocen diversos efectos adversos asociados al sildenafilo, incluyendo los de carácter cardiovascular, respiratorio, otológico, oftalmológico y reproductivo. Además, este fármaco puede interactuar con otros medicamentos, tales como antivirales, antirretrovirales y aquellos que contienen nitratos orgánicos, comúnmente prescritos para el tratamiento de diversas afecciones cardiovasculares (3).

En este sentido, el consumo de MAXMEN Tabletas podría generar complicaciones en la salud debido a las contraindicaciones, efectos adversos e interacciones asociadas con el sildenafilo, que podrían ser provocadas por un consumo inapropiado derivado de su presencia no informada en el producto.

Bibliografía

1. MAXMAN tablets. (2024, Diciembre 4). Therapeutic Goods Administration (TGA)<https://www.tga.gov.au/news/safety-alerts/maxman-tablets>.
2. El INVIMA detecta comercialización de productos fraudulentos en Bogotá. (2017, 31 de Agosto). Alerta sanitaria. https://app.invima.gov.co/alertas/ckfinder/userfiles/files/ALERTAS%20SANITARIAS/medicamento_s_biológicos/2017/Octubre/ALERTA%20SANITARIA%20PRODUCTOS%2031%20DE%20OCT%20DE%202017.pdf
3. Sildenafil. (s.f.) Merative Micromedex®. <https://micromedex.unalproxy.elogim.com/micromedex2/librarian/PFDefaultActionId/evidencexpert.DoIntegratedSearch?navitem=topHome&isToolPage=true#>.

Contacto

cimun@unal.edu.co
www.cimun.unal.edu.co
Blog: <https://bit.ly/3SsBdUG>

@CIMUNCOL
CIMUNCOL
CIMUN (CIMUN - YouTube)